

Stock de carbono orgánico en suelos con fragmentos de roca en una microcuenca andina

Organic carbon stock in soils with rock fragments in an Andean micro-watershed

Julián Leal Villamil^{1*}, jlealv@ut.edu.co, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-5100-2693>

Edgar Álvaro Ávila Pedraza¹, eaavila@ut.edu.co, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-7944-7037>

Juan Carlos Rey Brina^{2,3}, jcrey67@gmail.com, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0001-7271-3606>

Deyanira Lobo Luján³, lobo.deyanira@gmail.com, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-0444-6080>

Resumen

[Objetivo] El objetivo fue estimar el almacenamiento de carbono orgánico y su distribución espacial en los suelos de la microcuenca Zanja Honda, (Ibagué - Colombia). **[Metodología]** Se delimitaron Unidades de Respuesta Hidrológica, tomando en consideración la cobertura de la tierra, las unidades de suelo y el rango de pendiente, y se ubicaron 46 sitios de muestreo, de acuerdo con la representatividad de estas unidades hidrológicas creadas. En el campo, se ubicaron los sitios de muestreo establecidos y en cada uno de ellos se determinó el espesor de los horizontes, la densidad aparente (método del cilindro), la proporción de fragmentos de rocas por peso y volumen, y el contenido de carbono orgánico mediante el método de digestión húmeda. **[Resultados]** Las mayores magnitudes en el contenido carbono orgánico y su almacenamiento se presentan generalmente en la parte baja de la microcuenca; mientras que, las zonas de alta pendiente en la parte media-alta tienden a presentar menores magnitudes de estas variables. Los suelos estudiados dentro de las unidades hidrológicas (80 % del área de estudio) logran almacenar un total de 6736.3 Mg de carbono orgánico, los cuales generalmente se almacenan en los primeros 0.3 m del perfil de suelo. **[Conclusiones]** Los suelos de la microcuenca mostraron un bajo almacenamiento de carbono orgánico, almacenado principalmente en zonas bajas con menores inclinaciones, indicando que la variable topográfica juega un papel importante para el almacenamiento de carbono en estos suelos.

Palabras clave: Cambio climático; densidad aparente del suelo; entisol; inceptisol; perfil de suelo; unidad de respuesta hidrológica.

Abstract

[Objective] The objective was to estimate the carbon stock and its spatial distribution in soils of the Zanja Honda micro-watershed, (Ibagué - Colombia). **[Methodology]** Hydrological Response Units were delimited, taking into consideration the land cover, soil units and the slope range, and 46 sampling sites were located, according to the representativeness of these created hydrological units. In the field, established sampling sites were located and, in each of them, the thickness of the horizons, the bulk density (core method), the rock fragments content by weight and volume, and the organic carbon content through the wet digestion method were determined. **[Results]** The greatest magnitudes in organic carbon content and soil organic carbon stock generally occur in the lower part of the micro-watershed; while, the high slope areas in the middle-upper part tend to present lower magnitudes of these variables. The soils studied within the hydrological units (80 % of the study area) store a total

* Use este símbolo para: Autor para correspondencia

1 Grupo interdisciplinario de investigación en fruticultura tropical, Universidad del Tolima. Ibagué, Colombia

2 Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Maracay 2105, Venezuela

3 Facultad de Agronomía, Universidad Central de Venezuela, Maracay 2105, Venezuela.

of 6736.3 Mg of organic carbon, which are generally stored in the first 0.3 m of the soil profile. [Conclusions] The soils of the micro-watershed shown low organic carbon stock, principally in low areas with lower inclinations, indicating that the topographic variable plays an important role for carbon storage in these soils.

Keywords: Climatic change; soil bulk density; entisols; inceptisols; soil profile; hydrologic response unit.

Introducción

El carbono orgánico del suelo (CO) representa un pilar fundamental para el desarrollo de la agricultura sustentable, siendo el principal indicador de la calidad del suelo y su potencial productivo. Múltiples atributos del suelo dependen en gran medida del contenido de carbono orgánico, tales como la disponibilidad de agua y nutrientes, la porosidad, agregación, la resistencia a la erosión, la actividad microbiana, entre otras. Estos atributos han evidenciado que suelos con un mayor contenido de carbono orgánico representen ambientes de mayor productividad. En el ámbito global, los suelos más fértiles representan una mayor oportunidad de satisfacer las demandas crecientes que acompañan el incremento exponencial de la población mundial (Pravia et al., 2020).

El almacenamiento o stock de carbono orgánico del suelo (SCO) es un tema importante en el contexto del cambio climático y de degradación del suelo (Commission of the European Communities, 2006). El suelo puede actuar como fuente o como sumidero de carbono, así como de los gases de efecto invernadero, especialmente bajo los impactos antropogénicos. Como fuente, el suelo puede emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera, los cuales, atrapan la radiación térmica que aumenta el efecto invernadero contribuyendo así al calentamiento global. Por otro lado, los suelos también tienen un notable potencial de almacenamiento de los principales componentes de los gases de efecto invernadero, especialmente C, lo que se ha denominado captura o secuestro de carbono, el cual es el proceso mediante el cual el carbono se fija desde la atmósfera a través de plantas o residuos orgánicos y se almacena en el suelo (FAO, 2017).

La estimación de la captura de carbono orgánico en el suelo es importante, tanto para la comprensión del ciclo del carbono como para las posibles estrategias para mitigar el cambio climático, así como para comprender las respuestas de los ecosistemas a los cambios en el uso de la tierra, al manejo, al clima y otros estreses ambientales (Weil y Brady, 2017). Se estima que las reservas mundiales de C orgánico en el suelo varían entre 1,500 y 2,400 Pg (~5,500–8,800 Pg de CO₂) a una profundidad de 0 a 1 m (Lal, 2018; Lal et al., 2021; Smith et al., 2020). El suelo representa el reservorio terrestre más grande de C y equivale a aproximadamente tres veces las reservas de C en la vegetación y dos veces las reservas de C en la atmósfera (Lal et al., 2021; Smith et al., 2020).

El seguimiento de las respuestas de las reservas de CO respecto a la gestión gubernamental ha ganado especial interés en años recientes debido, al llamado a aumentar las ambiciones de los países para incluir el SCO en las negociaciones sobre el cambio climático (Wiese et al., 2019). Diferentes métodos han sido desarrollados para evaluar este importante fenómeno, cada uno con sus perspectivas únicas y desafíos inherentes; dentro de ellos se destacan la medición directa y el modelado. Las técnicas de medición directa implican muestreo de suelo y análisis de laboratorio, mientras que el modelado utiliza ecuaciones matemáticas para predecir los niveles de carbono en función de diferentes

variables (Rodrigues et al., 2023). Entre los métodos analíticos más empleados para la determinación del CO destacan: el analizador automático de carbono, la pérdida por calcinación, Walkley-Black, la espectroscopia de absorbancia o reflectancia infrarroja: espectroscopia visible e infrarrojo cercano (Vis-NIR) e infrarrojo medio (MIR), espectroscopia de plasmas inducidos por láser (LIBS), la dispersión inelástica de neutrones (INS) (FAO, 2017).

La estimación del SCO requiere de la cuantificación del CO y la densidad aparente del suelo; no obstante, conocer la proporción de fragmentos de roca (FR) también es importante, ya que el contenido de FR no sólo determina el volumen de suelo disponible para el SCO, sino que también puede afectar tanto al CO como a la densidad aparente. De igual manera, algunas condiciones del suelo y del muestreo, tales como problemas de compactación, obstrucción por rocas y condiciones del sitio de muestreo, pueden conducir a subestimaciones o sobreestimaciones del SCO (Xu et al., 2016). Por otro lado, es importante tener en cuenta que la relación entre los FR y el SCO puede ser negativa o positiva; en este sentido, se han encontrado evidencias de un aumento de SCO en las áreas más rocosas de un campo agrícola (Bornemann et al., 2011) e incluso FR que pueden llegar a contener cantidades significativas de CO (Agnelli et al., 2002); mientras que en otras investigaciones se ha encontrado una relación negativa entre el SCO y los FR (Beem-Miller et al., 2016; Ferrara et al., 2012; Lai et al., 2022).

En Colombia, se han realizado esfuerzos con el propósito de elaborar la cartografía del SCO del territorio, el cual involucre el grado de incertidumbre y sirva como base para el cumplimiento de los compromisos de país y la gestión de su territorio, lo anterior, mediante un trabajo interinstitucional realizado entre la FAO, la Alianza Mundial por el Suelo y el IGAC, para la actualización del mapa nacional de stock de CO hasta 0.3 m de profundidad con una resolución espacial de 1 km, obtenido mediante técnicas de mapeo digital de suelos (Bolívar et al., 2021; FAO, 2021). Por otra parte, algunos estudios han determinado el almacenamiento de carbono orgánico del suelo mediante estudios de casos particulares para diversas áreas de Colombia (Andrade et al., 2022; Carvajal-Agudelo y Andrade, 2021; Rojas et al., 2018).

El objetivo del presente estudio fue estimar el SCO en los suelos con fragmentos de roca (FR) de las Unidades de Respuesta Hidrológica de la microcuenca Zanja Honda (Ibagué – Colombia), bajo diferentes coberturas y usos de la tierra representativos.

Metodología

Área de estudio

El área de estudio correspondió a 231.6 ha pertenecientes a la microcuenca Zanja Honda (Ibagué, Colombia), situada en la parte baja de la cuenca del río Combeima (cordillera central colombiana), entre las coordenadas geográficas 4°24.55'N a 4°23.58'N y 75°13.18'W a 75°11.11'W. El área de estudio posee elevaciones desde los 941 m hasta los 1631 m sobre el nivel del mar y presenta amplios rangos de pendientes que pueden ir desde 0 % hasta mayores a 100 % (Corporación Autónoma Regional del Tolima, 2016; JAXA/METI, 2010). Climatológicamente, la precipitación y temperatura media anual reportadas para la microcuenca corresponden a 1850 mm y 22 °C, respectivamente (Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, 2022).

Los estudios geológicos presentados por Nuñez et al. (2001) y Nuñez y Murillo (1982) reportan que en área de estudio se presenta una predominancia de material litológico de origen granítico; sin embargo, también se pueden encontrar unidades de conglomerados, sedimentos no consolidados y materiales volcánicos provenientes del volcán monogenético Guacharacos. De acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2004), los suelos de la microcuenca son predominantemente entisoles e inceptisoles de las asociaciones Typic Eutrudepts - Typic Udorthents - Entic Hapludolls and Typic Udorthents - Typic Dystrudepts, estos suelos poseen texturas francas a franco arenosas, drenaje rápido y usualmente contienen diversos tamaños de fragmentos de roca en variado estado de meteorización.

Diseño del muestreo

Para poder establecer algunos puntos de muestreo en la microcuenca, se recurrió al sistema de muestreo estratificado debido a que es una de los más reconocidos para disminuir la heterogeneidad espacial de las variables edáficas (Bautista et al., 2011). Los estratos del muestreo fueron establecidos empleando las Unidades de Respuesta Hidrológica (URH) de la microcuenca, las cuales se definen como áreas bajo similares condiciones de cobertura del suelo, unidad de suelo y rango de pendiente (Flügel, 1997). La delimitación de las URH fue realizada mediante el uso de geo procesos en un sistema de información geográfica empleando la cartografía disponible por fuentes secundarias para los parámetros contemplados de cobertura y uso, suelos y pendiente (Corporación Autónoma Regional del Tolima y Universidad de Ibagué, 2018; Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2004; JAXA/METI, 2010). Los geo procesos realizados permitieron delimitar un total de 86 URH para toda la microcuenca entre las cuales se distribuyeron 46 puntos de muestreo conforme la representatividad espacial (extensión) de cada URH, de este modo, las URH más representativas tuvieron un mayor número de muestras asignadas, tal cual lo menciona United States Office of Environmental Protection Agency (2002). Estos 46 sitios de muestreo se distribuyeron en 23 URH que representaron el 80 % de la extensión total de la microcuenca (Figura 1).

Figura 1. *Distribución espacial de los sitios de muestreo en las URH delimitadas.*
Nota: Fuente propia de la investigación.

Medición de variables

El SCO no puede ser medido directamente, pero puede estimarse en función de variables que incluyen la concentración de CO, la densidad aparente del suelo y el contenido de fragmentos de roca. Para ello, entre los años 2020 y 2021 se realizaron diversas visitas de

campo en toda el área de la microcuenca, en cada sitio de muestreo se excavó una calicata escalonada con dimensiones aproximadas de 1.5 m de largo, 0.5 m de ancho y 1 m de profundidad; en estas calicatas, los escalones se correspondieron con los horizontes de suelo delimitados en cada sitio. En cada horizonte de suelo observado en las calicatas se determinó el espesor, se extrajo una muestra alterada de suelo (peso superior a 2 kg y debidamente preservada en bolsa hermética) y se extrajeron tres muestras inalteradas de suelo en cilindros metálicos (volumen aproximado de 98.1 cm³). Las muestras en cilindros metálicos fueron usadas para determinar la densidad aparente del suelo siguiendo el método del cilindro propuesto por Blake y Hartge (1986). Posteriormente, el contenido de cada cilindro fue tamizado empleando un tamiz de 2 mm para separar la fracción fina (matriz de suelo) de la parte gruesa (fragmentos de roca) y se determinó tanto el peso de los fragmentos como su volumen mediante método de desplazamiento en agua.

Durante el año 2022, las muestras alteradas de suelo fueron secadas al aire y tamizadas por 2 mm para separar la matriz de suelo, la cual fue empleada para determinar el contenido de carbono orgánico mediante el método de digestión húmeda propuesto por Walkley y Black (1934). El stock o almacenamiento de carbono en cada horizonte de suelo fue calculado empleando la Ecuación 1 (Beem-Miller et al., 2016).

$$SCO = CO * \rho_{bFE} * E * (1 - RF) \quad \text{Ecuación 1}$$

Donde, SCO corresponde al stock de carbono orgánico del suelo (kg m⁻²), CO es el contenido de carbono orgánico del suelo (kg kg⁻¹), ρ_{bFE} corresponde a la densidad aparente de la matriz (fracción fina) de suelo (kg m⁻³), E es el espesor del horizonte (m) y RF es la fracción volumétrica de los fragmentos de roca presentes en el suelo (m³ m⁻³). Empleando el método de interpolación spline de preservación de masa contenido en el paquete “Mpspline2” (O’Brien et al., 2022) del programa R (R Core Team, 2023) se estimó la magnitud del stock de carbono en los rangos de profundidad de 0 a 0.3 m y 0.3 a 1.0 m para cada uno de los sitios de muestreo.

Distribución espacial

Se elaboró una base de datos que contenía los resultados de las variables obtenidas en cada uno de los horizontes de suelo en los 46 sitios de muestreo para las 23 URH estudiadas. Para efectos de cartografiar la distribución espacial de cada variable en las URH establecidas, se emplearon los valores de la mediana para cada una de las variables de interés, descritas en los diferentes puntos de muestreo realizados por cada URH. Este estadístico fue seleccionado debido a que las variables estudiadas no mostraron una distribución normal

Resultados

VARIABLES DETERMINADAS

El espesor promedio de los horizontes de suelo en los perfiles evaluados para la cuenca fue variado (Tabla 1), cuya distribución espacial puede observarse en la Figura 2. Esta variable presentó magnitudes entre 0.08 y 0.92 m, con un promedio de 0.38 m (Coeficiente de variación – CV - 66.9%). En algunas URH, ubicadas especialmente en la parte media y baja de la microcuenca, existe una predominancia de horizontes con mayor espesor (URHs 9, 45, 47, 48, 57 y 70), mientras que en otras de mayor pendiente (URHs 74 y 53) ocurre lo opuesto. La densidad aparente de la fracción fina (matriz) presentó un promedio para los horizontes de suelo estudiados de 1243.11 kg m⁻³ (CV 16.8%). Se observó

que la densidad aparente tiende a ser más alta en las zonas con poca pendiente localizadas en la parte baja del área de estudio (URHs 11, 12 y 13), las cuales se asocian a coberturas de pasturas y actividad de ganadera; en contraste, las URH con menores magnitudes de la variable se distribuyeron por toda la cuenca asociándose generalmente a zonas de alta pendiente y coberturas de vegetación natural o cultivos (URHs 21, 32, 57 y 69).

a) Espesor de los horizontes de suelo (m); **b)** Densidad aparente de los horizontes de suelo (kg m^{-3}); **c)** Contenido de carbono orgánico de los horizontes de suelo (kg kg^{-1}); **d)** Fracción volumétrica de la matriz de suelo de los horizontes de suelo ($\text{m}^3 \text{m}^{-3}$).

Figura 2. Distribución espacial de los valores de medianas para las variables edáficas evaluadas en las URH delimitadas.

Nota: Fuente propia de la investigación.

El contenido volumétrico de la matriz de suelo en los 110 horizontes muestreados presentó un valor promedio $0.94 \text{ m}^3 \text{ m}^{-3}$ (CV 7.3 %). La ubicación de las zonas con mayores contenidos volumétricos mostró una distribución aleatorizada por toda la microcuenca (URHs 11, 47, 48, 70, 71, 74 y 79); sin embargo, los menores valores si presentaron tendencia a localizarse en la parte media del área (URHs 72, 69, 57, 53 y 52). El contenido de carbono orgánico en los horizontes de suelo de la microcuenca es generalmente bajo (promedio de 0.007 kg kg^{-1} , con máximos de 0.04 kg kg^{-1} (CV 114.3 %); en 13 horizontes subsuperficiales de los perfiles evaluados, el método de digestión en húmedo no logró determinar contenidos de CO. Los mayores contenidos de carbono en los horizontes de suelo se localizaron en algunas partes puntuales de la zona baja y laderas de la zona media – alta de la microcuenca (URHs 9 y 21), mientras que las zonas con los valores más bajos se ubicaron generalmente en la parte media – alta de la microcuenca, en áreas con predominancia de fuertes pendientes. El stock o almacenamiento de carbono orgánico en los diferentes horizontes de suelo estudiados, presentó un valor promedio de 1.97 kg m^{-2} , llegando a valores máximos de 18.57 kg m^{-2} y mínimos de 0 kg m^{-2} (CV 123.5 %).

Por otra parte, al comparar los resultados obtenidos de CO del suelo frente a los contenidos volumétricos de RF, se evidenció que los suelos estudiados poseen generalmente mayores contenidos de fragmentos de roca que de CO (RF total de 6.6 % y CO total de 0.7 %).

Tabla 1.

Medidas de tendencia central para las variables evaluadas en las diferentes URH de la microcuenca.

URH	Ns	Ext	Cobertura de la tierra	Espesor		CO		DA		RVMTX		RF		SCO	
				Mediana	CV%	Mediana	CV%								
9	1	1.1	Pastos	0.50	91	0.0227	123	1398.12	5	0.98	2	0.02	2319.19	6.68	69
11	1	2.1	Pastos	0.25	71	0.0058	97	1407.36	11	1.00	2	0.00	1825.84	1.55	41
12	3	5.2	Pastos	0.33	54	0.0076	95	1470.27	11	0.98	4	0.02	619.99	1.81	146
13	1	1.3	Pastos	0.40	35	0.0061	125	1441.01	15	0.97	3	0.03	389.91	1.35	82
14	5	8.8	Pastos	0.40	67	0.0078	113	1291.47	20	0.97	10	0.03	362.72	1.46	71
21	1	1.3	Cultivos permanentes	0.40		0.0217		940.24		0.97		0.03		7.92	
31	3	4.9	Pastos	0.25	89	0.0082	51	1251.60	13	0.98	5	0.02	843.27	3.72	47
32	1	1	Bosques	0.08		0.0212		833.43		0.94		0.06		1.33	
33	4	6.7	Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva	0.25	73	0.0095	75	1265.49	15	0.98	5	0.02	563.57	1.80	79
45	1	2.1	Pastos	0.50	85	0.0033	107	1479.87	11	0.97	1	0.03	1622.17	1.25	28
47	1	2	Pastos	0.50	99	0.0076	71	1465.66	3	1.00	0	0.00	15489.22	3.63	46
48	1	1.3	Cultivos permanentes	0.50	99	0.0104	83	1089.79	3	0.99	1	0.01	4610.67	3.31	29
49	2	4.2	Bosques	0.35	66	0.0061	159	1193.00	15	0.96	3	0.04	580.31	0.80	112
52	3	5.7	Cultivos permanentes	0.40	63	0.0031	137	1094.46	8	0.93	5	0.07	347.38	0.26	119
53	6	10.6	Bosques	0.20	72	0.0023	161	1253.57	13	0.92	6	0.08	341.44	0.15	145
56	1	2.4	Cultivos permanentes	0.40	35	0.0001	100	1333.79	5	0.95	1	0.05	221.01	0.05	87
57	1	2.1	Bosques	0.50	113	0.0056	141	974.48	2	0.91	5	0.09	596.55	0.50	141
69	1	1.2	Bosques	0.30	46	0.0031	133	973.45	4	0.90	8	0.10	126.50	0.70	100
70	1	2.1	Cultivos permanentes	0.50	14	0.0005	141	1373.28	17	0.99	0	0.01	774.34	0.42	141
71	1	2.4	Cultivos permanentes	0.32	48	0.0067	79	1073.49	2	0.99	0	0.01	2615.03	2.08	42
72	5	9.6	Pastos	0.30	77	0.0057	107	1150.17	17	0.88	13	0.12	234.15	0.80	98
74	1	1.2	Cultivos permanentes	0.10		0.0192		1014.84		1		0		1.95	
79	1	1.7	Cultivos permanentes	0.25	71	0.0178	85	1146.01	24	0.99	1	0.01	2838.94	4.22	13

URH: Unidad de Respuesta Hidrológica; **Ns:** Número de sitios de muestreo establecidos; **Ext:** Extensión de la URH en el área de estudio (%); **Espesor:** Espesor de los horizontes de suelo (m); **CO:** Contenido de carbono orgánico (kg kg^{-1}); **DA:** Densidad aparente de la matriz de suelo (kg m^{-3}); **RVMTX:** contenido volumétrico de la matriz de suelo ($\text{m}^3 \text{m}^{-3}$); **RF:** contenido volumétrico de fragmentos de roca ($\text{m}^3 \text{m}^{-3}$); **SCO:** Almacenamiento de carbono orgánico del suelo (kg m^{-2}).

Nota: Fuente propia de la investigación.

Almacenamiento de carbono

El contenido de carbono del suelo en los dos rangos de profundidades (0 a 0.3 y 0.3 a 1.0 m), que se presenta en la tabla 2, permitió evidenciar que la variable presenta, en general, mayores valores en los primeros 0.3 m de profundidad (promedio 0.01 kg kg⁻¹, CV 74.64 %), mientras que a mayores profundidades (0.3 a 1.0 m) su valor promedio disminuyó a 0.002 kg kg⁻¹ (CV 81.64 %). Este comportamiento también fue encontrado para el stock de carbono en los dos rangos de profundidad, pues para los primeros 0.3 m de suelo su promedio fue 2.57 kg m⁻² (CV 89.06 %) y para profundidades entre 0.3 y 1.0 m su magnitud decayó hasta 1.57 kg m⁻² (CV 98.07 %). Este comportamiento sugiere, en términos generales, que el contenido de CO del suelo posee una mayor influencia sobre las magnitudes de los valores del SCO en comparación a los valores de la densidad aparente o el espesor de los horizontes del perfil de suelo.

Tabla 2.

Valores de medianas para el stock de carbono presentado entre 0 a 0.3 y 0.3 a 1.0 m de profundidad en los suelos de las diferentes URH delimitadas.

URH	Ext	CO0.3	CO1.0	SCO0.3	SCO1.0	COT0.3	COT1.0
9	2.419	0.037	0.004	9.062	2.789	219.3	67.5
11	4.864	0.009	0.001	1.956	0.997	95.1	48.5
12	11.978	0.008	0.003	3.342	2.036	400.3	243.9
13	2.979	0.013	0.001	2.979	0.795	88.8	23.7
14	20.220	0.009	0.002	2.464	1.497	498.2	302.7
21	2.998	0.024	0.005	8.596	1.671	257.7	50.1
31	11.244	0.008	0.004	2.276	4.140	255.9	465.5
32	2.406	0.015	0.001	0.966	0.056	23.2	1.3
33	15.367	0.013	0.002	3.127	1.423	480.5	218.7
45	4.792	0.005	0.001	1.446	0.963	69.3	46.1
47	4.494	0.010	0.003	2.857	5.119	128.4	230.1
48	2.945	0.014	0.003	2.865	4.174	84.4	122.9
49	9.757	0.020	0.001	4.256	1.608	415.2	156.9
52	13.065	0.006	0.000	1.096	0.255	143.2	33.3
53	24.290	0.004	0.000	0.866	0.077	210.4	18.7
56	5.558	0.000	0.000	0.053	0.024	2.9	1.3
57	4.917	0.008	0.001	0.752	0.048	37.0	2.4
69	2.778	0.007	0.001	1.300	0.363	36.1	10.1
70	4.755	0.000	0.001	0.004	0.694	0.2	33.0
71	5.450	0.011	0.003	2.307	1.239	125.7	67.5
72	22.180	0.005	0.003	1.086	1.824	240.9	404.6
74	2.840	0.015	0.001	1.472	0.095	41.8	2.7
79	3.917	0.028	0.007	3.992	4.441	156.4	174.0
Total	186.214	0.269	0.048	59.1	36.3	4010.9	2725.4

URH: Unidad de Respuesta Hidrológica; **Ext:** Área de la URH (m²); **CO0.3:** Contenido de carbono orgánico del suelo a profundidades entre 0 y 0.3 m (kg kg⁻¹); **CO1.0:** Contenido de carbono orgánico del suelo a profundidades entre 0.3 y 1.0 m (kg kg⁻¹); **SCO0.3:** Almacenamiento de carbono orgánico del suelo a profundidades entre 0 y 0.3 m (kg m⁻²); **SCO1.0:** Almacenamiento de carbono orgánico del suelo a profundidades entre 0.3 y 1.0 m (kg m⁻²); **COT0.3:** Total de carbono orgánico almacenado en el suelo a

profundidades entre 0 y 0.3 m (Mg); **COT1.0**: Total de carbono orgánico almacenado en el suelo a profundidades entre 0.3 y 1.0 m (Mg).

Nota: Fuente propia de la investigación.

El SCO en los primeros 0.3 m de profundidad tuvo mayores magnitudes en las URHs 9 y 21 (9.06 y 8.59 kg m⁻², respectivamente), las cuales se localizaron en zonas con poca pendiente en la parte baja de la microcuenca y zonas de mayores pendientes en la parte media – alta de la misma, como se muestra en la figura 3.

Los valores más bajos de esta variable se ubicaron en las URHs 56 y 70 (0.053 y 0.004 kg m⁻², respectivamente), situadas en laderas de fuerte pendiente sobre ambos márgenes de la parte media – alta de la microcuenca. Con respecto al SCO a profundidades entre 0.3 y 1.0 m, los resultados mostraron que las URHs con mayor almacenamiento de carbono orgánico fueron la 47 y 79 (5.12 y 4.44 kg m⁻², respectivamente) las cuales se ubican en áreas ribereñas con poca pendiente en la parte baja y zona de cabecera de la cuenca, respectivamente. Por otra parte, las URHs con menor almacenamiento fueron la 56 y 57 (0.024 y 0.048 kg m⁻², respectivamente) situadas en zonas de fuerte pendiente sobre ambos márgenes de la parte media – alta de la microcuenca.

En total, se estima que los suelos estudiados de la microcuenca albergan 6736.3 Mg de CO en sus perfiles hasta 1 m de profundidad.

a) Almacenamiento de carbono orgánico del suelo a profundidades entre 0 y 0.3 m (kg m⁻²); **b)** Almacenamiento de carbono orgánico del suelo a profundidades entre 0.3 y 1.0 m (kg m⁻²); **c)** Contenido de carbono orgánico del suelo a profundidades entre 0 y 0.3 m (kg kg⁻¹); **d)** Contenido de carbono orgánico del suelo a profundidades entre 0.3 y 1.0 m (kg kg⁻¹).

Figura 3. *Distribución espacial del contenido y stock de carbono orgánico de 0 a 0.3 y 0.3 a 1.0 m para los perfiles de suelo estudiados.*

Nota: Fuente propia de la investigación.

Los resultados de las correlaciones obtenidas entre las variables edáficas se muestran en la Gráfica 1. De ellas, se puede denotar que el CO del suelo se ve impactado negativamente con el aumento de las magnitudes de la densidad aparente, contenidos volumétricos de

fragmentos de roca y espesor en los horizontes de suelo. Por otra parte, la densidad aparente del suelo tuvo incrementos en sus magnitudes al aumentar el espesor del horizonte del suelo. El SCO tuvo una tendencia negativa frente al aumento en los contenidos volumétricos de fragmentos de roca en los suelos.

Gráfica 1

Correlaciones obtenidas entre las variables edáficas estudiadas.

EH: espesor del horizonte (m).; **RF:** contenido volumétrico de fragmentos de roca; **CO)** Contenido de carbono orgánico del suelo (kg kg^{-1}); **DAMTX:** densidad aparente de la matriz de suelo (kg m^{-3}).; **SCO:** Almacenamiento de carbono orgánico del suelo (kg m^{-2}).

*: significancia estadística al 10 %; **: significancia estadística al 5 %; ***: significancia estadística al 1 %.

Nota: Fuente propia de la investigación.

Discusión

El suelo juega un papel fundamental en la regulación climática global, ya que es considerado como el segundo sumidero de carbono en el planeta, por lo cual, un uso inadecuado del recurso puede contribuir a los efectos del calentamiento global (Weil y Brady, 2017). De acuerdo con FAO (2017), la principal fuente de CO en los suelos es la materia orgánica, y los principales factores que controlan la descomposición de esta parte orgánica en los suelos son la temperatura, la humedad y la diversidad de la actividad microbiana; es así que la cantidad de carbono almacenado en el suelo dependerá del equilibrio entre la cantidad de CO que ingresa al suelo y la que sale en forma de gases de respiración, la erosión o por la lixiviación.

Rodrigues et al., (2023) señalan que un factor importante que contribuye al agotamiento del stock de carbono de los suelos se debe al uso intensivo del recurso, ya que los suelos cultivados a menudo experimentan pérdidas de CO por diversas razones, siendo factores clave la erosión, la reducción de los aportes de carbono al suelo y la descomposición de la materia orgánica; así mismo, los mencionados autores comentan que la erosión, impulsada por las prácticas agresivas de labranza y arado, comunes en la agricultura intensiva, resulta en la pérdida de la capa superficial del suelo rica en carbono orgánico, fenómeno que acelera el agotamiento de las reservas de CO, altera el ciclo del carbono y afecta negativamente a la fertilidad del suelo.

Debido a que la gran mayoría de los suelos encontrados en la microcuenca Zanja Honda son relativamente jóvenes (entisoles e inceptisoles), en el área no se reportó presencia de horizontes orgánicos y los contenidos de CO de la matriz de suelo usualmente son bajos (CO promedio 0.67 %); otros autores como Yost y Hartemink (2019), Weil y Brady (2017) y López-Hernández et al. (2014) exponen que los entisoles, inceptisoles, ultisoles y oxisoles generalmente poseen bajos contenidos de CO. El valor de CO promedio encontrado en esta investigación es similar al reportado el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2004) para los entisoles (0.54 a 1.06 %) e inceptisoles (0.45 %) descritos dentro del área de estudio, así como al descrito por López-Hernández et al. (2014) para entisoles en la cuenca del Orinoco (CO 0.5 %).

La densidad aparente de los suelos es uno de los factores más importantes en la estimación del SCO y es una de las principales fuentes de variación en los resultados de esta variable; sin embargo, esta propiedad física es una de los parámetros menos valorados en los estudios de suelos y sus criterios de medición a veces son poco detallados (FAO, 2017). La variación de las magnitudes de la densidad aparente del suelo afecta notoriamente la estimación del SCO del suelo, especialmente si este presenta altos valores de CO (Hiederer y Köchy, 2011). En el presente estudio, no se evidenciaron pruebas suficientes para establecer una relación estadísticamente importante entre los valores de SCO y densidad aparente del suelo; sin embargo, esta variable mostró una relación directa e inversa con el CO del suelo, como generalmente se reporta en la literatura (Jobbágy y Jackson, 2000; Shukla, 2013; Weil y Brady, 2017).

Se observó que los horizontes superficiales de los suelos estudiados poseen mayores contenidos de CO y densidades aparentes generalmente más bajas, lo anterior debido a que el aumento de CO en los suelos se relaciona con el fomento del desarrollo estructural, generación de porosidad y subsecuentemente la reducción de la magnitud de la densidad aparente (Weil y Brady, 2017); de otro modo, los horizontes subsuperficiales (generalmente los horizontes C) mostraron los menores valores de CO y valores altos de densidad aparente (horizontes masivos). Este decrecimiento del contenido de CO del suelo en función al incremento de la profundidad del perfil edáfico es descrito por diversos autores como son Jobbágy y Jackson (2000), Andretta et al. (2023), Weil y Brady (2017), Montes-Pulido et al. (2017), entre otros. De modo similar, se evidenció que en los horizontes de suelo con mayor espesor las concentraciones de CO eran menores, lo anterior puede deberse al hecho que en general, estos horizontes son los mismos sin estructura (masivos) reportados en el caso de la densidad aparente; estos horizontes masivos se ubican generalmente a unos 0.5 m de profundidad en el perfil.

Es importante señalar que los resultados obtenidos permitieron obtener evidencias estadísticas de una relación inversa entre los contenidos volumétricos de fragmentos de roca en el suelo y el SCO, relación que ya ha sido corroborada por otras investigaciones (Beem-Miller et al., 2016; Ferrara et al., 2012; Lai et al., 2022). Sin embargo, debido a que en esta investigación no se determinó el CO que pudiese haber tenido la fracción fragmental de los suelos, ya que el tipo de muestra empleada limitó la participación de tamaños de fragmentos de roca involucrados en los análisis, se requieren mayores esfuerzos investigativos que determinen estos datos para establecer realmente el posible impacto de los fragmentos en el SCO de estos suelos.

Se logró evidenciar que, en general, las zonas bajas de la cuenca poseen un mayor SCO, por lo cual, posible inferir que el factor topográfico puede ejercer algún tipo de

influencia sobre las cantidades de CO en el suelo (especialmente en la superficie); lo anterior, puede sustentarse en el hecho que la topografía influye directamente sobre los procesos ecológicos y subsecuentemente sobre el CO del suelo (Bronick y Lal, 2005). Igualmente, tanto la ubicación geográfica, la altitud y los aspectos relacionados con la pendiente han servido como variables definitorias que influyen en el crecimiento de la vegetación y los procesos erosivos, que a su vez afectan significativamente el almacenamiento de carbono del suelo (Grimm et al., 2008). En las pendientes más pronunciadas a menudo ocurre mayor escorrentía, lo que lleva a tasas más altas de erosión del suelo, que no sólo elimina físicamente el suelo, sino que apunta preferentemente a partículas ligeras y de baja densidad que a menudo son ricas en arcilla y carbono. De igual manera, las características topográficas también pueden controlar la dinámica del flujo de agua, que son determinantes cruciales del contenido de agua en el suelo, el cual regula la productividad de las plantas y la actividad microbiana (Mohanty y Skaggs, 2001).

Lo expuesto anteriormente, se puede soportar analizando el SCO ponderado para las dos profundidades estudiadas en los suelos bajo rangos de inclinación entre 0 y 16 %, 16 a 45 % y mayores a 45 %. En este contexto, en inclinaciones bajas (0 a 16 %) el SCO ponderado para los primeros 0.3 m de profundidad en los perfiles de suelo fue de 2.93 kg m⁻² y para profundidades entre 0.3 hasta 1.0 m correspondió a 2.17 kg m⁻². En inclinaciones mayores (16 a 45 %), ambos SCO disminuyeron a 2.14 y 1.46 kg m⁻², respectivamente. En los suelos con inclinaciones superiores a 45 %, el SCO en las dos profundidades de análisis decreció a magnitudes de 1.38 y 0.72 kg m⁻², respectivamente.

En términos generales, las zonas con presencia de coberturas de bosques y áreas naturales usualmente tienden a mostrar mayores valores de CO en el suelo. No obstante, en este estudio, al analizar los valores de CO ponderados por perfil de suelo a nivel de la cobertura dominante en cada URH se evidenció que los valores más elevados ocurrieron en zonas con cultivos y áreas de vegetación herbácea y/o arbustiva (rastrojo) (CO promedio por perfil de 0.55 % y 0.54 %, respectivamente); mientras que, en zonas de pastos, el valor de CO es ligeramente inferior (0.52 %) y en bosques naturales el CO es inferior (0.38 %). Por otra parte, respecto al SCO, los pastos tuvieron los valores promedio más elevados por perfil de suelo (2.48 kg m⁻²), seguidos de las áreas de vegetación herbácea y/o arbustiva (rastrojo) y los cultivos (1.93 y 1.87 kg m⁻², respectivamente); el SCO de las zonas de bosques es comparativamente inferior a las demás coberturas (0.79 kg m⁻²). El hecho de que las zonas con coberturas boscosas mostraran menores valores de CO y SCO en los suelos puede tratarse de explicarse a partir de otros factores, entre ellos se pueden relacionar la fuerte pendiente generalmente presente en los suelos con este tipo de cobertura, el poco espesor de horizontes superficiales y/o desarrollo del perfil edáfico, y la presencia de texturas gruesas (FA o AF) por la presencia de material parental de origen granítico.

De acuerdo con las estimaciones desarrolladas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2017), para el área de estudio (80 % del área de la cuenca) los perfiles edáficos almacenan en promedio 38.9 t ha⁻¹ (equivalente a 7207 Mg de CO). Por otra parte, la FAO (2023), en su actualización del mapa mundial de carbono orgánico del suelo, estima para la misma zona de análisis, un promedio en almacenamiento de 53.8 t ha⁻¹ (equivalente a 9966 Mg de CO). En ambos casos, los valores estimados por estas organizaciones resultan ser muy superiores al valor de 6736.3 Mg de CO obtenido en este estudio; no obstante, se aprecia que los valores tienden a tener mayor similitud con los resultados ofrecidos por la fuente nacional.

Conclusiones

La metodología empleada permitió determinar el SCO en los suelos de la microcuenca, al mismo tiempo, se pudo establecer que el uso de las unidades de respuesta hidrológica como parte de la estrategia de muestreo facilitó la espacialización y cartografía de las variables edáficas. Los resultados obtenidos permitieron observar que los perfiles de suelos de la cuenca poseen un bajo contenido de CO y subsecuentemente un limitado SCO, mostrando variabilidad espacial de las magnitudes en dichas variables a lo largo del área hidrográfica. Espacialmente, en la zona baja del área de estudio se presentan mayores concentraciones de CO y SCO, mientras que, en las zonas de laderas de la parte media-alta circundantes al cauce principal, las magnitudes de estas variables son inferiores. El análisis conjunto del contenido de CO frente a variables morfológicas y físicas de los suelos permite establecer que las concentraciones de CO decrecen con el aumento de la profundidad en los perfiles de suelo y con el aumento en las magnitudes de la densidad aparente, contenidos de fragmentos de roca y espesor de los horizontes de suelo. Igualmente, cabe señalar que el factor de la pendiente del terreno es un factor importante para explicar el comportamiento espacial de los valores de CO y SCO en los suelos del área de estudio. Adicionalmente, las áreas de la microcuenca en las cuales se presentan coberturas de bosques son las que generalmente contienen menores valores de CO y SCO en sus perfiles edáfico, debido a que se asocian generalmente a altas pendientes, suelos de textura gruesa y con poco desarrollo edafológico. Se logró determinar que el SCO para el área de estudio fue de 6736.3 Mg de CO, siendo este valor inferior al estimado por otras fuentes de orden nacional e internacional.

Financiamiento

Convocatoria 755/2016 del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia (MINCIENCIAS) y la Gobernación del Departamento del Tolima.

Agradecimiento

Los autores agradecen a los habitantes de la microcuenca Zanja Honda por facilitar la toma de muestras de suelo en sus predios, e igualmente expresan su agradecimiento al Laboratorio de Física de Suelos de la Universidad del Tolima por facilitar sus instalaciones para la ejecución de las pruebas en laboratorio

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

Declaración de la contribución de los autores

Todos los autores afirmamos que se leyó y aprobó la versión final de este artículo.

Los roles de los autores según CRediT fue: J.L.V.: Conceptualización, Curación de datos, Investigación, Metodología, Análisis formal, Redacción del borrador original.

E.A.A.P.: Conceptualización, Metodología, Redacción - Revisión y edición. D.L.L.: Conceptualización, Curación de datos, Metodología, Redacción - Revisión y edición. J.C.R.B.: Análisis formal, Redacción - Revisión y edición.

El porcentaje total de contribución de este artículo fue el siguiente: J.L.V. 40%, E.A.A.P. 15%, D.L.L. 25% y J.C.R.B. 20%.

Declaración de disponibilidad de los datos

Los datos que respaldan los resultados de este estudio serán puestos a disposición por el autor correspondiente [J.L.V.], previa solicitud razonable.

Preprint

Una versión Preprint de este artículo fue depositada en:

Referencias

- Agnelli, A., Trumbore, S. E., Corti, G., y Ugolini, F. C. (2002). The dynamics of organic matter in rock fragments in soil investigated by ^{14}C dating and measurements of ^{13}C . *European Journal of Soil Science*, 53(1), 147–159. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2389.2002.00432.x>
- Andrade, H. J., Segura, M. A., y Canal-Daza, D. S. (2022). Conservation of soil organic carbon in the National Park Santuario de Fauna y Flora Iguaque, Boyacá-Colombia. *Forests*, 13(8), 1275. <https://doi.org/10.3390/f13081275>
- Andreetta, A., Chelli, S., Bonifacio, E., Canullo, R., Cecchini, G., y Carnicelli, S. (2023). Environmental and pedological factors influencing organic carbon storage in Italian forest soils. *Geoderma Regional*, 32, e00605. <https://doi.org/10.1016/j.geodrs.2023.e00605>
- Bautista, F., Palacio, J. L., y Delfín, H. (Eds.). (2011). *Técnicas de muestreo para manejadores de recursos naturales*. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Beem-Miller, J. P., Kong, A. Y. Y., Ogle, S., y Wolfe, D. (2016). Sampling for soil carbon stock assessment in rocky agricultural soils. *Soil Science Society of America Journal*, 80(5), 1411–1423. <https://doi.org/10.2136/sssaj2015.11.0405>
- Blake, G. R., y Hartge, K. H. (1986). Bulk density. In A. Klute (Ed.), *Methods of soil analysis: Part 1—physical and mineralogical methods*. SSSA Book Ser. 5.1. (pp. 363–375). Soil Science Society of America. <https://doi.org/10.2136/sssabookser5.1.2ed.c13>
- Bolívar Gamboa, A., Camacho Hilarión, C. A., Ordoñez Delgado, N., Gutiérrez Díaz, J., Alvarez Lucero, G., Guevara Santamaría, M., Olivera, C., Olmedo, G., Bunning, S., y Vargas, R. (2021). Estimación de carbono orgánico del suelo en Colombia, una herramienta de gestión del territorio. *Ecosistemas*, 30(1), 2019. <https://doi.org/10.7818/ECOS.2019>
- Bornemann, L., Herbst, M., Welp, G., Vereecken, H., y Amelung, W. (2011). Rock fragments control size and saturation of organic carbon pools in agricultural topsoil. *Soil Science Society of America Journal*, 75(5), 1898–1907. <https://doi.org/10.2136/sssaj2010.0454>
- Bronick, C. J., y Lal, R. (2005). Soil structure and management: a review. *Geoderma*, 124(1–

- 2), 3–22. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2004.03.005>
- Carvajal-Agudelo, B. N., y Andrade, H. J. (2021). Organic carbon in soils with different systems of use in Tacarimena Yopal, Colombia. *Revista U.D.C.A Actualidad y Divulgación Científica*, 24(1), e1921. <https://doi.org/10.31910/rudca.v24.n1.2021.1921>
- Commission of the European Communities. (2006). Proposal for a directive of the european parliament and of the council establishing a framework for the protection of soil and amending Directive 2004/35/EC. In *Directive (COM (2006) 232)*. European Community, Brussels. (COM(2006)232 final). <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0232:FIN:en:PDF>
- Corporación Autónoma Regional del Tolima. (2016). *Cartografía escala 1:25,000 microcuencas del departamento del Tolima*. Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica. https://datosabiertos.cortolima.gov.co/datasets/1f8dcd53d3694d95ab8a0c7882f9af7b_0/explore
- Corporación Autónoma Regional del Tolima, y Universidad de Ibagué. (2018). *Ajuste parcial a la zonificación ambiental del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del río Coello: Cartografía 1:25.000 de la Cobertura y Uso de la Tierra*.
- FAO. (2017). *Carbono orgánico del suelo: el potencial oculto*. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. <https://www.fao.org/3/i6937es/I6937ES.pdf>
- FAO. (2021). *Colombia: soil organic carbon sequestration potential national map - National report*. https://repository.agrosavia.co/bitstream/handle/20.500.12324/37103/Ver_Documento_37103.pdf?sequence=4&isAllowed=y
- FAO. (2023). *Global Soil Organic Carbon Map v1.5 (GSOC) (1.5)*. Global Soil Partnership. <https://data.apps.fao.org/glois/?lang=en>
- Ferrara, G., Farrag, K., y Brunetti, G. (2012). The effects of rock fragmentation and / or deep tillage on soil skeletal material and chemical properties in a Mediterranean climate. *Soil Use and Management*, 28(3), 394–400. <https://doi.org/10.1111/j.1475-2743.2012.00423.x>
- Flügel, W.-A. (1997). Combining GIS with regional hydrological modelling using hydrological response units (HRUs): An application from Germany. *Mathematics and Computers in Simulation*, 43(3–6), 297–304. [https://doi.org/10.1016/S0378-4754\(97\)00013-X](https://doi.org/10.1016/S0378-4754(97)00013-X)
- Grimm, R., Behrens, T., Märker, M., y Elsenbeer, H. (2008). Soil organic carbon concentrations and stocks on Barro Colorado island - digital soil mapping using random forests analysis. *Geoderma*, 146(1–2), 102–113. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2008.05.008>
- Hiederer, R., y Köchy, M. (2011). *Global soil organic carbon estimates and the harmonized world soil database*. https://esdac.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/eusoils_docs/other/EUR25225.pdf
- Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). (2022). *Proyecto DHIME*. <http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/>
- Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (2004). *Estudio general de suelos y zonificación de tierras departamento del Tolima*. Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
- Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (2017). *Mapa nacional de stock de carbono orgánico*. <https://mapas.igac.gov.co/server/rest/services/agrologia/carbonoorganico/>

- JAXA/METI. (2010). *ALPSRP245950030, ALOS-1PALSAR Radiometric High Resolution Terrain Corrected Image*. JAXA/METI. <https://doi.org/10.5067/Z97HFCNKR6VA>
- Jobbágy, E. G., y Jackson, R. B. (2000). The vertical distribution of soil organic carbon and its relation to climate and vegetation. *Ecological Applications*, 10(2), 423–436. [https://doi.org/10.1890/1051-0761\(2000\)010\[0423:TVDOSO\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1890/1051-0761(2000)010[0423:TVDOSO]2.0.CO;2)
- Lai, X., Zhu, Q., Castellano, M. J., y Liao, K. (2022). Soil rock fragments: Unquantified players in terrestrial carbon and nitrogen cycles. *Geoderma*, 406, 115530. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2021.115530>
- Lal, R. (2018). Digging deeper: A holistic perspective of factors affecting soil organic carbon sequestration in agroecosystems. *Global Change Biology*, 24(8), 3285–3301. <https://doi.org/10.1111/gcb.14054>
- Lal, R., Monger, C., Nave, L., y Smith, P. (2021). The role of soil in regulation of climate. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 376(1834), 20210084. <https://doi.org/10.1098/rstb.2021.0084>
- López-Hernández, D., Mary Hernández-Hernández, R., Hernández-Valencia, I., y Toro, M. (2014). Nutritional stress in dystrophic savanna soils of the Orinoco basin. In *Emerging technologies and management of crop stress tolerance* (pp. 343–375). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800876-8.00015-1>
- Mohanty, B. ., y Skaggs, T. . (2001). Spatio-temporal evolution and time-stable characteristics of soil moisture within remote sensing footprints with varying soil, slope, and vegetation. *Advances in Water Resources*, 24(9–10), 1051–1067. [https://doi.org/10.1016/S0309-1708\(01\)00034-3](https://doi.org/10.1016/S0309-1708(01)00034-3)
- Montes-Pulido, C. R., Miras, J. J. R., y Wery, A. M. S. J. (2017). Estimation of soil organic carbon (SOC) at different soil depths and soil use in the Sumapaz paramo, Cundinamarca-Colombia. *Acta Agronomica*, 66(1), 95–101. <https://doi.org/10.15446/acag.v66n1.53171>
- Núñez, A., Gómez, J., y Rodríguez, G. I. (2001). Vulcanismo básico al sureste de la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima– Colombia. *VIII Congreso Colombiano de Geología, 1*, 1–12. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2156.0409>
- Núñez Tello, A., y Murillo Rodríguez, Á. (1982). *Geología y prospección geoquímica de las planchas 244 Ibagué y 263 Ortega departamento del Tolima Colombia*. Instituto Colombiano de Geología y Minería.
- O'Brien, L., Malone, B., Hengl, T., Bishop, T., Rossiter, D., Beaudette, D., y Brown, A. (2022). *Mpspline2: Mass-preserving spline functions for soil data* (0.1.6). <https://doi.org/10.32614/CRAN.package.mpspline2>
- Pravia, V., Quincke, A., Ciganda, V., Oyhantçabal, W., y Lattanzi, F. (2020). Secuestro de carbono en suelos de Uruguay. *Revista INIA*, 61(1), 103–107. <http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/14506/1/Rev-INIA-61-Junio-2020-p-103-107.pdf>
- R Core Team. (2023). *R: A language and environment for statistical computing* (4.3.1). <https://www.r-project.org/>
- Rodrigues, C. I. D., Brito, L. M., y Nunes, L. J. R. (2023). Soil carbon sequestration in the context of climate change mitigation: A review. *Soil Systems*, 7(3), 64. <https://doi.org/10.3390/soilsystems7030064>
- Rojas, A. S., Andrade, H., y Segura, M. (2018). Los suelos del paisaje Alto-Andino de Santa Isabel (Tolima, Colombia) ¿son sumideros de carbono orgánico? *Revista U.D.C.A*

- Actualidad y Divulgación Científica*, 21(1), 51–59.
<https://doi.org/10.31910/rudca.v21.n1.2018.662>
- Shukla, M. (2013). *Soil physics: an introduction*. CRC Press.
- Smith, P., Soussana, J., Angers, D., Schipper, L., Chenu, C., Rasse, D. P., Batjes, N. H., van Egmond, F., McNeill, S., Kuhnert, M., Arias-Navarro, C., Olesen, J. E., Chirinda, N., Fornara, D., Wollenberg, E., Álvaro-Fuentes, J., Sanz-Cobena, A., y Klumpp, K. (2020). How to measure, report and verify soil carbon change to realize the potential of soil carbon sequestration for atmospheric greenhouse gas removal. *Global Change Biology*, 26(1), 219–241. <https://doi.org/10.1111/gcb.14815>
- United States Office of Environmental Protection Agency. (2002). *Guidance on choosing a sampling design for environmental data collection* (EPA/240/R-02/005; EPA QA/G-5S). <https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-06/documents/g5s-final.pdf>
- Walkley, A., y Black, I. A. (1934). An examination of the Degtjareff method for determining soil organic matter, and a proposed modification of the chromic acid titration method. *Soil Science*, 37(1), 29–38. <https://doi.org/10.1097/00010694-193401000-00003>
- Weil, R., y Brady, N. C. (2017). *The nature and properties of soils*. Pearson Education Inc.
- Wiese, L. D., Alcántara-Shivapatham, V., y Wollenberg, L. (2019). *Enhancing nationally determined contribution (NDC) ambition for soil organic carbon protection and sequestration*. [https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/102435/Wiese Info Note July 2019.pdf](https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/102435/Wiese_Info_Note_July_2019.pdf)
- Xu, B., Pan, Y., Johnson, A. H., y Plante, A. F. (2016). Method comparison for forest soil carbon and nitrogen estimates in the Delaware river basin. *Soil Science Society of America Journal*, 80(1), 227–237. <https://doi.org/10.2136/sssaj2015.04.0167>
- Yost, J. L., y Hartemink, A. E. (2019). Soil organic carbon in sandy soils: A review. In D. Sparks (Ed.), *Advances in Agronomy* (Volume 158, pp. 217–310). Academic Press, Inc. <https://doi.org/10.1016/bs.agron.2019.07.004>